

الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الشبابية

دراسة تحليلية لأطروحات الخطاب في البيانات الصحفية الصادرة

عن (شباب التغيير) في اليمن مارس - يونيو ٢٠١١م

د. حسن محمد حسن منصور^(*)

مقدمة:

يمثل الشباب الشريحة الأكبر من السكان في المنطقة العربية، وهي شريحة كانت وما تزال محل دراسة مستفيضة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وفي الدراسات الإعلامية على وجه التحديد. إلا أن التساؤلات البحثية في عالم اليوم سرعان ما تتغير من وقت لآخر، ففي حين كان الباحثون قبل سنوات قليلة خلت يبحثون في أسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية مثلاً، أصبحت التساؤلات البحثية اليوم تتجه نحو ظواهر جديدة مثل المشاركة غير المسبوقة للشباب في كثير من الدول العربية في حركة الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بالتغيير السياسي.

وتسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الشبابية في اليمن مطلع العام ٢٠١١م، وهي حركات احتجاجية لا يمكن عزلها عن السياق العربي، في محاولة لتقديم إضافة علمية لفهم طبيعة التطورات التي تحدث في المنطقة العربية مطلع العقد الثاني من الألفية الثالثة. وتم تقسيم الدراسة إلى مقدمة عامة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي:

المبحث الأول: مقدمة منهجية للدراسة:

ويشمل :

- الموضوع وأهميته:
- مشكلة الدراسة وأهدافها :
- التساؤلات.
- نوع الدراسة ومنهجها :
- عينة الدراسة.
- أداة جمع البيانات
- إجراءات الصدق والثبات :

(*) أستاذ مساعد - قسم الإعلام - كلية الآداب - جامعة الملك سعود - الرياض.

المبحث الثاني : الإطار النظري للدراسة:

ويشمل:

- مراجعة التراث العلمي والأدبيات السابقة.
- النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي في الحملات السياسية
- ملامح المشهد العربي بعد ثورة تونس ٢٠١٠م.

المبحث الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها

أهم النتائج والمقترحات.

المبحث الأول: مقدمة منهجية:

يتناول المبحث الأول بالتفصيل : أهمية الموضوع ، ومشكلة الدراسة وأهدافها وتساولاتها، ونوع الدراسة ومنهجها وعينة التحليل، وأداة جمع البيانات، وإجراءات الصدق والثبات، على النحو التالي:
الموضوع وأهميته:

ينتمي موضوع هذه الدراسة إلى دراسات الخطاب الإعلامي ، على اعتبار أن الخطاب "مجموعة من النصوص التي تشكل خطاباً أو فكراً، وباعتبار قول الكاتب هو بناء الأفكار الذي يحمل وجهة نظر، أو هو هذه الوجة من النظر مصوغة في بناء استدلالى يتضمن مقدمات ونتائج"^(١)
ولأن البيانات أو البلاغات الصحفية التي تصدرها الحركات أو المجموعات السياسية، تعبر غالباً عن رؤاها وتقدم أطروحاتها بشكل واضح ومركز للرأي العام ، فإن تحليل تلك البيانات سيقدم صورة واضحة عن طبيعة الأفكار التي تعتنقها تلك الحركات أو المجموعات، وتزداد أهمية الموضوع عندما يرتبط بتغيرات كبيرة تشهدها منطقة جغرافية واسعة بحجم المنطقة العربية، يكون الفاعل الأهم فيها هي المجموعات الشبابية (كما حدث في تونس ومصر واليمن وسوريا..)

وتبرز أهمية موضوع هذه الدراسة من الاعتبارات التالية:

١- أنه يغطي فترة زمنية ذات أهمية شديدة في تاريخ اليمن الحديث والمنطقة العربية، من حيث التغيرات السياسية والاجتماعية والتأثيرات الإعلامية غير المسبوقة.

٢- أن موضوع البحث يسلط الضوء على خطاب الشباب المطالب بالتغيير السياسي الشامل، وهي ظاهرة جديدة بحاجة للتأمل والدراسة المستفيضة في المنطقة العربية.

٣- أن الدراسة تحاول الاستفادة من "النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي" في الحملات السياسية الانتخابية، ومحاولة اختبار أدبياتها في واقع الاحتجاجات الشبابية المطالبة بالتغيير السياسي الشامل في اليمن،

لتقديم أبعاد جديدة في تحليل الخطاب الإعلامي للحركات السياسية المعارضة.

مشكلة الدراسة وأهدافها

تسعى هذه الدراسة إلى وصف وتحليل استراتيجيات وأطروحات الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الشبابية في اليمن، من خلال تحليل مضمون عينة من البيانات الصحفية الصادرة عن حركات الاحتجاج الشبابية لمدة ثلاثة أشهر، باستخدام أدوات تحليل الخطاب واستنادا إلى أدبيات النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي.

وتهدف هذه الدراسة في شقها النظري إلى:

- التعرف على الأساليب البحثية لتحليل الخطاب الإعلامي في الحملات السياسية، والاستفادة منها في تحليل الخطاب الإعلامي لشباب التغيير في اليمن ٢٠١١م
- التعرف على ملامح الخطاب الإعلامي للحركات الاحتجاجية في عصر الإعلام الجديد
- التعرف على ملامح المشهد الإعلامي والسياسي والاجتماعي في المنطقة العربية بعد ثورتي تونس ومصر ٢٠١٠-٢٠١١م وفي الجانب التطبيقي تهدف الدراسة إلى:
- التعرف على أطروحات الخطاب الإعلامي لشباب التغيير في اليمن ، من خلال تحليل مسارات البرهنة ، والقوى الفاعلة.
- التعرف على أهداف الخطاب الإعلامي لشباب التغيير في اليمن.
- التعرف على الاتجاه الغالب للطرح في الخطاب الإعلامي لشباب التغيير في اليمن .
- التعرف على الجمهور المستهدف بالخطاب الإعلامي لشباب التغيير في اليمن.
- التعرف على وظائف الخطاب الإعلامي لشباب التغيير في اليمن، استنادا إلى أدبيات النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي في الحملات السياسية .

التساؤلات:

تسعى الدراسة التحليلية للإجابة على التساؤلات التالية:

- ١- ما مسارات البرهنة في خطاب البيانات الصحفية – عينة الدراسة - (الأطروحات والحجج والبراهين) ؟
- ٢- ما القوى الفاعلة في خطاب البيانات الصحفية – عينة الدراسة - ؟
- ٣- ما أهداف الخطاب الإعلامي للبيانات الصحفية – عينة الدراسة - ؟

٤- ما الاتجاه الغالب للطرح في خطاب البيانات الصحفية - عينة الدراسة؟

٥- ما الجمهور المستهدف بالخطاب في البيانات الصحفية - عينة الدراسة؟

٦- ما الاستراتيجية المستخدمة في الخطاب (الهجوم / الإشادة / الدفاع)؟

٧- ما مستوى حضور موضوعات السياسة العامة، مقابل موضوعات الشخصيات، وسماتها والصورة الذهنية للتوار أو لشخصيات النظام في البيانات الصحفية - عينة الدراسة؟

٨- ما مستوى حضور الموضوعات الخاصة بالماضي، مقابل الخطط المستقبلية، أو الأهداف العامة، في البيانات الصحفية - عينة الدراسة؟

نوع الدراسة ومنهجها

تعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي "تعتمد على مناهج بحثية متعددة بهدف الوصول إلى نتائج علمية، وتستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد"⁽ⁱⁱⁱ⁾.

واستخدمت الدراسة المنهج الكيفي بالإضافة إلى المنهج الكمي، على اعتبار أن الدراسات الكيفية "تعتبر إطاراً منهجياً يحدد اتجاهات البحث في الظواهر والمشكلات الإعلامية في وجود أفكار أو مقولات خاصة بها، يحددها الباحث من خلال آليات التعامل مع الظاهرة مثل الملاحظة المباشرة أو غير المباشرة أو رصد المعاني ودلالات الرموز السائدة..."⁽ⁱⁱⁱ⁾

واعتمدت الدراسة على تحليل الخطاب Discourse Analysis ، وفي إطاره يتعين "تحليل الاستشهادات والأدلة والبراهين التي يعتمد عليها المتحدث في الإثبات في إطار وحدة النص، وبالتالي الكشف عن العقائد والأفكار التي يدور في إطارها النص"^(iv)

وطبقت الدراسة أسلوب تحليل مسار البرهنة، وهو أحد أهم الأدوات الكيفية لتحليل الخطاب، إذ يعتبر تحليل مسارات البرهنة أحد الأساليب التي يعتمد عليها الباحث في تحديد الحجج والبراهين التي يعتمد عليها المتحدث لإثبات المقولات والأفكار الواضحة والصريحة في الخطاب.^(v)

ومن خلال هذه الأداة يتم تفكيك الخطاب إلى مجموعة من الأطروحات في تقسيم فرعي، ويتم تحليل درجة السلبية أو الإيجابية في كل طرح وعملية الاستدلال والبرهنة على كل أطروحة والتي تعكس البناء المنطقي للخطاب..^(vi) بالإضافة إلى أدوات أخرى مثل تحليل القوى الفاعلة في الخطاب، واتجاهات الخطاب، والجمهور المستهدف.

واعتمدت الدراسة أيضاً على المنهج المقارن، لمعرفة وظائف الخطاب الإعلامي لشباب التغيير في اليمن من خلال بياناتهم الصحفية، ومقارنة تلك

الوظائف بما استقر في أدبيات النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي في الحملات السياسية.

عينة الدراسة

شملت الدراسة التحليلية ١١٩ بيانا صحفيا صادراً عن ٣٥ من تكتلات وحركات مختلفة في ساحات الاعتصام باليمن خلال فترة ثلاثة أشهر منذ بداية الحركة الاحتجاجية الشبابية مطلع العام ٢٠١١م.

وكانت نقطة البداية يوم ٨ مارس ٢٠١١م ، وهو تاريخ صدور أول بيان حصل عليه الباحث من تلك الساحات، وبعد مراجعة البيانات الصحفية ، تم استبعاد أربعة منها لأنها مكررة، وبذلك أصبح عدد البيانات الصحفية التي شملتها الدراسة ١١٥ بيانا صحفيا ، خلال الفترة من ٨ مارس حتى ٨ يونيو ٢٠١١م ، بمتوسط ٣٨ بيانا في الشهر.

أداة جمع البيانات

وتمثلت في استمارة تحليل المضمون، وتم تحديد وحدات وفئات التحليل، على النحو التالي:

وحدات التحليل : تمثلت في البيانات الصحفية الصادرة عن حركات وتكتلات وتحالفات شباب التغيير في اليمن ، واعتبرت الدراسة كل "بيان صحفي" وحدة تحليل.

فئات التحليل : وتمثلت في:

- القوى الفاعلة في الخطاب: (اليمن/الشعب/ الوطن، النظام، رئيس الجمهورية، نائب الرئيس، الشباب، الشهداء والجرحى، أحزاب المعارضة، الأمن ، المسئولون الحكوميون، الشخصيات المؤيدة للثورة، دول الخليج العربي، المجتمع الدولي..)
 - أهداف الخطاب : (شرح وتوضيح، إقناع، الدعوة لاتخاذ موقف، غير محدد..)
 - اتجاه الطرح الغالب: (عاطفي، عقلاني، مختلط)
 - الجمهور المخاطب: محلي، إقليمي، دولي.
 - استراتيجية الخطاب: (هجوم ، إشادة ، دفاع)
 - موضوعات الخطاب: (موضوعات السياسة العامة، سمات الشخصيات، أخرى تحدد..)
 - الإطار الزمني: (الماضي، الخطط المستقبلية، الأهداف العامة)
- هذا إلى جانب التحليل الكيفي لمضامين البيانات الصحفية موضوع الدراسة، حيث تم رصد الأطروحات مع الحجج والبراهين المساندة لكل أطروحة.

إجراءات الصدق والثبات

وتمت من خلال عرض "استمارة التحليل" على اثنين من المحكمين^(*) الذين أشاروا بإجراء تعديلات بسيطة تم أخذها في الاعتبار مع إفادتهم بصلاحية الاستمارة للتطبيق.

ولأن أنسب اختبارات ثبات التحليل (Reliability) هي التي يتم بطريقة إعادة الاختبار، أو تعدد القائمين بالاختبار على نفس مادة التحليل بنفس تعليمات الترميز وقواعده، فقد قام الباحث بإجراء تحليل لعينة من البيانات الصحفية (١٠ بيانات) في فترتين زمنيتين مختلفتين، الأولى في إبريل والثانية في يوليو ٢٠١١م وقد بلغت نسبة الثبات في التحليلين ٩٥% وفقاً لمعادلة (هولستي) Holsti^(**) وهي نسبة تدل على ثبات المقياس.

المبحث الثاني : الإطار النظري للدراسة:

يتضمن الإطار النظري للدراسة مراجعة للتراث العلمي والأدبيات السابقة المرتبطة بموضوع الباحث، مع شيء من التركيز على الدراسات التي تناولت (النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي في الحملات السياسية) وخاصة الجهود البحثية التي بدأها "وليام بنويت" (William Benoit) وزملاؤه (vii) ، ثم استعراض موجز لملاحم المشهد العربي بعد ثورة تونس ٢٠١٠م .

أولاً: مراجعة التراث العلمي والأدبيات السابقة:

ويتم ذلك من خلال ثلاثة محاور، هي:

المحور الأول : الدراسات التي تناولت الخطاب الإعلامي للحركات الاحتجاجية في عصر الإعلام الجديد:

المحور الثاني : دراسات تحليل البيانات الصحفية Press Releases

المحور الثالث : الدراسات التي استفادت من فروض النظرية الوظيفية

للخطاب الإعلامي في الحملات السياسية Functional Theory of

Political Campaign Discourse

(*) وهما: د. عبدالرحمن الشامي - الأستاذ المشارك بكلية الإعلام جامعة صنعاء ، ود.وديع العززي- الأستاذ المشارك بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة الملك سعود.

(**) معادلة الثبات (هولستي) = $\frac{2n}{n+1}$ / حيث : م = عدد الحالات المتفق عليها ، ن = عدد الحالات التي قام الباحث بترميزها في الفترة الأولى، ن ٢ = عدد الحالات التي قام الباحث بترميزها في الفترة الثانية.

المحور الأول: الدراسات التي تناولت الخطاب الإعلامي للحركات الاحتجاجية في عصر الإعلام الجديد:

تناولت ورقة بحثية لعز الدين عبدالمولى (٢٠١١) (viii) دور الإعلام في الثورة التونسية، وأشارت إلى أن الإعلام، والإعلام الجديد على وجه التحديد، لم يكن مجرد ناقل لأحداث الثورة، وإنما تحوّل بطبيعته التفاعلية، واتّسع نطاق استخدامه بين فئات الشباب خاصة، إلى واحد من محرّكات الثورة. لقد ساهم بفعالية ملحوظة في تشكيل وعي جديد من خلال حركة التسييس السريعة والمكثّفة، وربط النشاط ببعضهم البعض وتنسيق حركتهم الميدانية. وخلق الإعلام الجديد بوسائطه المتعدّدة بيئة اتصالية، تغيّرت فيها أنماط التواصل الاجتماعي والسياسي، وأصبح للإعلام فيها تأثير غير مسبوق. واعتمدت هذه الورقة البحثية على تحليل بعض المعطيات الإحصائية حول استخدام الناشطين التونسيين لشبكة "فيسبوك"؛ دعماً لأطروحتها الأساسية التي تؤكد دور الإعلام في ثورة الشعب في تونس.

واستهدفت دراسة (مروة شبل، ٢٠١٠م) (ix) التعرف على كيفية معالجة الصحف ومواقع الاحتجاجات لظاهرة الاحتجاجات الشعبية في مصر من خلال تحليل مضمون صحيفتي الأهرام القومية والمصري اليوم المستقلة وموقعي الإخوان وحركة كفاية في الشهور الستة الأولى من عام ٢٠١٠م، وأوضحت نتائجها أن الجمهور المستهدف بالخطاب كان "الحكومة" تليها "المجالس النيابية" ثم "القائمون بالاحتجاج"، وأخيراً "رئيس الجمهورية"، وكانت قضية "إطلاق الحريات" في مقدمة قضايا الاحتجاجات السياسية، ثم قانون الطوارئ، ثم حصار غزة، تليها قضايا التوريث، وتزوير الانتخابات، وتغيير الدستور، والتعذيب. وخلصت الدراسة إلى عدم قبول الفروض التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائية بين الصحف وبين مواقع الاحتجاجات في أسلوب عرض قضايا الاحتجاجات، أو في الاتجاه نحو الاحتجاج، أو في نوع معالجة قضايا الاحتجاجات.

وتناولت دراسة (حسام إلهامي، ٢٠١٠م) (x) استراتيجيات الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الاجتماعي على شبكة الإنترنت، واعتمدت الدراسة على تحليل الخطاب النقدي، وهو أسلوب من أساليب التحليل الكيفي للخطاب ينظر إلى اللغة أو النص باعتباره ظاهرة اجتماعية وعنصر أساسي من عناصر السلوك الاجتماعي أو الممارسة الحياتية. وتمثلت عينة تحليل الخطاب من المواد والنصوص المنشورة على المواقع الإلكترونية (الرئيسة) الخاصة بثلاث حركات اجتماعية هي: موقع الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، موقع "حركة ٩ مارس"، موقع "حركة شباب ٦ ابريل"، وتم تحليل ٦٠ مادة اتصالية منشورة على تلك المواقع ما بين بيانات للحركة أو مقالات بأقلام أعضائها أو كتاب ينتمون لها أو كتابات يعاد نشرها لكتاب تتوافق

أفكارهم مع توجهات الحركة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أبرز القوى الفاعلة التي عمد الخطاب المنشور على مواقع تلك الحركات الاجتماعية إلى التركيز عليها هي: (مصر أو الوطن - الشعب المصري أو المواطن المصري - النظام السياسي - الأمن أو الأجهزة الأمنية - رموز النظام ومؤيدوه - أعضاء الحركة ونشطاؤها - الحركة ذاتها ...). ومن الاستراتيجيات التي استخدمها خطاب الحركات الثلاث: (استراتيجية إبراز التناقض) بين حال الوطن والمواطن وتصور النظام القائم لحقيقة الوضع، و(استراتيجية الشحن العاطفي) و(استراتيجية رسم الواقع المثالي المنشود) و(استراتيجية بث الشعور بالخطر) و(استراتيجية الأمل) بالإضافة إلى (الاستراتيجية التعبوية). ورسدت دراسة (محمود عبد القوي، ٢٠٠٩) (xi) دور الإعلام البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدى الشباب المصري، من خلال دراسة تطبيقية على الشبكات الاجتماعية الافتراضية، أثناء الدعوة لإضراب يوم ٦ أبريل ٢٠٠٩ عبر هذه الشبكات ومدى استجابة الشباب المصري لهذه الدعوة؛ ومن خلال أسلوب الاستقصاء ومجموعات المناقشة المركزة خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية بين استخدام الشباب للفيس بوك لأغراض سياسية واتجاه الشباب نحو المشاركة السياسية، وهو ما يشير إلى أهمية الدور الذي يقوم به الفيس بوك في تشكيل اتجاه الشباب نحو المشاركة السياسية.

واستهدفت دراسة (عبد الجواد ربيع، ٢٠٠٨) (xii) التعرف على المدونات كأداة اتصال تفاعلي على الإنترنت وكنمط صحفي بديل في التعبير عن الآراء حول القضايا المختلفة بصفة عامة والقضايا السياسية بصفة خاصة، وتحليل العناصر الخاصة بمضمون أطروحات خطاب التعديلات الدستورية في مصر على المدونات، وتحليل مسارات البرهنة التي اعتمدت عليها أطروحات الخطاب. وتنوعت القوى الفاعلة التي ارتبطت بأطروحات خطاب التعديلات الدستورية في المدونات محل الدراسة، وبرز في إطارها الرأي العام ثم القوى السياسية غير الرسمية ثم أمين السياسات بالحزب الوطني ثم رئيس الجمهورية ثم مجلسي الشعب والشورى. وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة السياسة على المدونات يهدف لإحداث تغيير اجتماعي وحرّك سياسي، ومن ثم تصبح المدونات فاعلاً سياسياً ووسيطاً بين الحاكم والمحكومين..، وأن نشطاء الإنترنت يستخدمون المدونات كأداة للاحتجاج على السياسات الحكومية، أو كعامل مساعد في تنظيم تلك الفعاليات والتأثير على تشكيل وتعبئة الرأي العام بعيداً عن دور النخبة التقليدي واحتكار بعض الفاعلين التقليديين للمعلومات.

وتناولت دراسة "بيساين" (Piscine, 2007) (xiii) ظاهرة الاحتجاجات

في ظل تكنولوجيا الاتصال الحديثة، وخلصت إلى أن شبكة الإنترنت وخاصة المدونات الإلكترونية قد ساعدت في زيادة وتصاعد الاحتجاجات، وأسهمت في تنبيه وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة المطبوعة، والإذاعة، والتلفزيون)

بالقضايا والموضوعات الاجتماعية المهمة وعملت على تحفيزها لتناول تلك القضايا بشجاعة. وأنها بذلك قد أسهمت بفعالية للوصول إلى قطاع عريض من الجمهور. وأوضحت كذلك أن الحركات الاحتجاجية في العصر الجديد هي حركات غير متجانسة تتسم بالتححرر الاجتماعي والذاتية، وأن الإعلام الجديد بوسائله الجديدة قد ساعد الحركات الاجتماعية على تحقيق أهدافها وربط المواطنين المحتجين بالصحفيين والقائمين بالاتصال.

المحور الثاني : دراسات تحليل البيانات الصحفية Press Releases

من ذلك دراسة "مايليا هيل" (Myleea Hill, et al, 2010) (xiv) التي قامت بتحليل مضمون البيانات الصحفية الإلكترونية في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام ٢٠٠٨م ، واستهدف التحليل معرفة قائمة الاهتمامات (الأجندة) والأسلوب والشكل المستخدم في البيانات الصحفية في المواقع الإلكترونية للمرشح الديمقراطي (أوباما) ، والجمهوري (ماكين)، وأشارت النتائج إلى أن حملة أوباما الرئاسية كانت تصدر أقل من بيان واحد في اليوم خلال الفترة من ٢٥ أغسطس إلى ٤ نوفمبر ، بينما ارتفع المعدل في حملة ماكين بمعدل خمسة بيانات تقريبا في اليوم الواحد. خلال ٧٢ يوما تناولت الدراسة ٣٧٨ بيانا صحفيا ، منها ٣٣١ بيانا للمرشح مكين و٤٧ بيانا فقط لأوباما، وأشارت نتائج الدراسة أن الموضوعات التي هيمنت على تلك البيانات كانت تتعلق بالقضايا المالية الاقتصادية، وخلصت الدراسة إلى أن استخدام أوباما للبيانات الصحفية كان تقليديا جدا ، بينما كانت البيانات الصادرة عن منافسه أكثر تنوعا في الموضوعات التي تطرحها.

وأوضحت دراسة (Cmeci, et al, 2010) (xv) أن البيانات الصحفية علامة على الصراع السياسي، باعتبارها وسيلة اتصال بين المنظمة أو المؤسسة وجمهورها، أو وسيلة لصياغة الهوية والتعبير عنها، وأصبحت البيانات الصحفية "بناء نصيا" (Textual Structures) يساعد في عمليات التفاوض في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

ونظرت دراسة "ماريا فونتنيوت" وزملائها (Fontenot, et al,)

(2008) (xvi) إلى البيانات الصحفية بوصفها مصدرا للإمداد المعلوماتي (As Information Subsidies) للتغطيات الصحفية ، إلا أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن ذلك الدور لم يكن ملموسا في التغطيات المتصلة بأعاصير كاترينا ورينا التي ضربت السواحل الأمريكية في صيف عام ٢٠٠٥م إذ لم تجد الدراسة ارتباطا بين المعلومات المستقاة من البيانات الصحفية الحكومية من جهة والتغطية الصحفية من جهة أخرى. وبينما ركزت البيانات الصحفية على (الاستجابة الحكومية) فإن الصحف ركزت أيضاً على (جهود الإغاثة)

و(الوضع الاقتصادي)، وفسرت الدراسة نتائجها بأن الصحفيين الذين قاموا بالتغطيات الصحفية للكارثة كانوا يعيشون في المناطق المنكوبة، ويبدو أنهم كانوا أكثر إدراكا من الوكالات الفدرالية والمسؤولين الحكوميين بتأثير الأعاصير واحتياجات الضحايا، وذلك ربما يفسر لماذا لم يستخدم الصحفيون في تغطياتهم الصحفية تلك البيانات الصحفية الصادرة عن الجهات الحكومية كمصدر إمداد بالمعلومات؟ وبدلا من ذلك فإن مصادر التغطية الصحفية جاءت من المواطنين ولم تأت من المسؤولين الحكوميين عبر بياناتهم الصحفية. وقامت دراسة "بنويت وشو" (Benoit & Cho, 2006) (xviii) بتحليل

البيانات الصحفية الصادرة عن مرشحي الرئاسة الأمريكية عام ٢٠٠٤م (بوش ، وكيري) من خلال الموقع الإلكتروني لكل منهما بواقع (٤١ بيانا صادرا عن حملة بوش، و٣٢ بيانا عن حملة كيري) تضمنت تلك البيانات ١٢٩١ موضوعا، وأشارت النتائج المقارنة إلى أن البيانات الصادرة عن حملة (كيري) استخدمت أسلوب (الهجوم) أكثر، وأسلوب (الإشادة بالإنجازات) أقل من منافسه، وأن البيانات الصحفية الصادرة عن الحملتين ركزت على موضوعات وقضايا السياسة العامة، أكثر من تركيزها على الموضوعات المتعلقة بالسمات الشخصية للمرشح.

ومن ذلك دراسة "لي بولينجر" (Bollinger, 2001) (xviii) الذي قام بتحليل ٧٢٢ بيانا صحفيا صادرا عن جامعة كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٧م ، واستهدفت الدراسة معرفة كفاءة أسلوب كتابة البيان الصحفي من خلال مقياس خاص، وأوضحت نتائجها أن ٥٣% من البيانات التي خضعت للتحليل كانت كفاءتها منخفضة، مقابل ٤٧% من البيانات ذات كفاءة متوسطة.

ودراسة (كريمان فريد، ٢٠٠١) (xix) عن استخدامات البيانات الإخبارية الصحفية في عمل العلاقات العامة في مصر، للكشف عن دوافع استخدامها، وتحديد الاستراتيجيات المستخدمة في الكتابة لتحقيق الهدف منها ، ومقياس درجة قوة الجوانب التحريرية لتلك البيانات باستخدام تحليل المضمون ، وطبقت الدراسة طريقة مستحدثة للقياس الرقمي لمحتويات البيان الإخباري، بهدف استخلاص العوامل التي ترشد هذا الاستخدام ، وتحقق مزيدا من الفاعلية في استخدام البيانات الإخبارية الصحفية باعتبارها من أهم الأدوات الاتصالية للعلاقات العامة، وتمثل مجتمع الدراسة في البيانات الإخبارية الصحفية المنشورة في جريدة الأهرام والأخبار خلال عام ٢٠٠٠م . وأشارت نتائج التحليل أن كتابة البيانات الإخبارية الصحفية في مجال العلاقات العامة تعتمد على الاستراتيجيات العقلية أكثر من العاطفية . وأن الموضوعات الخاصة بالبرامج والأنشطة الاجتماعية الموجهة للمجتمع حظيت بأعلى نسبة

في الموضوعات التي تناولتها البيانات الإخبارية. وأن الصور لم تستخدم في معظم البيانات الصحفية على الرغم من أهميتها في جذب انتباه القارئ.

المحور الثالث: الدراسات التي استندت إلى فروض النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي في الحملات السياسية (Functional Theory of Political Campaign Discourse)

قدم "وليام بنويت" (William Benoit) ومجموعة من الباحثين (*)،

(Benoit et al, 1998)(xx) نظرية تشرح الوظائف الرئيسة التي يمكن أن يؤديها الخطاب الإعلامي للحملات السياسية في الانتخابات، وتم تطبيق تلك النظرية على نطاق واسع في السنوات اللاحقة وفي مناطق مختلفة من العالم، ومن ذلك:

- دراسة "روبرت ويكس، وزملائه" (Wicks, Robert, et al.)

(2011)(xxi) التي استندت إلى فروض النظرية الوظيفية للخطاب

الإعلامي في دراسة وتحليل خطاب أربعة مواقع إلكترونية لها توجهات سياسية معروفة، وست مدونات ليس لها توجه سياسي. وأشارت النتائج إلى أن المرشحين يستخدمون مواقعهم الإلكترونية الخاصة بهم في الإشادة بالإنجازات، وأن الأحزاب السياسية تستخدم مدوناتها الإلكترونية من أجل الهجوم على المنافسين ، ونادرا ما تم استخدامها في الدفاع. وكانت النتائج مختلفة تماما في خطاب المدونات الأخرى الموجهة لجمهور خاص مثل الليبراليين أو المحافظين أو المستقلين أو المرأة أو الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية..

- ومن الدراسات التي استخدمت النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي

في الحملات السياسية دراسة "تشوي وبنويت" (Choi, & Benoit,

2009)(xxii) التي قامت بتحليل المناظرات السياسية في فرنسا في

انتخابات 1988م و 1990م ، والمناظرات السياسية في كوريا الجنوبية في انتخابات 1997م و 2002م وأشارت نتائج التحليل إلى أن وظيفة "الإشادة بالإنجازات" كانت الأكثر شيوعا في تلك المناظرات تليها وظيفة "الهجوم" ثم "الدفاع" في المناظرات السياسية في البلدين. وفي المقابل كان التركيز في كلا البلدين في الفترات المختلفة على مناقشة قضايا السياسة العامة أكثر من السمات الشخصية للمتنافسين. وأوضحت النتائج أن الخطاب الإعلامي في الحملات السياسية لمرشحي الحزب الحاكم في فرنسا استخدموا أسلوب "الإشادة بتمنجزات" أكثر من أسلوب "الهجوم على الخصم".

- ودراسة (خيرت معوض عياد، ٢٠٠٦م) (xxiii) التي استهدفت وصف وتحليل الخطاب الصحفي للأحزاب والجماعات السياسية المصرية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر ٢٠٠٥م. واستعانبت بنموذج استراتيجيات الأحزاب السياسية ومواقفها ، والنظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي. وأوضحت نتائجها أن المؤشرات العامة لخطاب الحزب الوطني الحاكم توضح اعتماده على استراتيجية "الهجوم" ، وهي استراتيجية تتناقض مع رؤيته لنفسه كحزب أغلبية ، إذ يعتمد خطاب حزب الأغلبية عادة على استراتيجية الدفاع والإشادة بالمنجزات السابقة لأنه غالباً ما يتعرض للهجوم والانتقادات بسبب وجوده في السلطة، وفي المقابل لجأ الخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في غالبية أطروحاته إلى الإستراتيجية الدفاعية، وهو ما يتناقض مع وضع الجماعة كقوة معارضة، أما خطاب حزب التجمع فقد كان في مجمل أطروحاته خطاباً هجومياً على الحزب الوطني وعلى جماعة الإخوان المسلمين.

- وأشارت دراسة "بنويت وشو" (Benoit; Cho, Soo, 2006) (xxiv) أن البيانات الصادرة عن حملة (جون كيري) مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام ٢٠٠٤م استخدمت أسلوب "الهجوم" أكثر، وأسلوب "الإشادة بالإنجازات" أقل من منافسه "جورج بوش"، وكان أسلوب "الدفاع" نادراً في الحملتين. وأوضحت نتائج الدراسة أن البيانات الصحفية الصادرة عن الحملتين ركزت على موضوعات وقضايا السياسة العامة، أكثر من تركيزها على الموضوعات المتعلقة بالسمات الشخصية للمرشح.

- دراسة "بنويت وهارثكوك" (Benoit, W. & A. Harthcock, 1999) (xxv) التي طبقت مدخل النظرية الوظيفية للخطاب لتحليل المناظرات التي تمت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام ١٩٦٠م بين المرشحين (نيكسون وكينيدي) ، وأشارت النتائج إلى أن وظيفة "الإشادة بالإنجازات" جاءت في المقدمة بنسبة ٤٩% مقابل أسلوب "الهجوم" بنسبة ٣٩% ، أما أسلوب "الدفاع" فلم تتجاوز نسبته ١٢% في الموضوعات التي تناولتها المناظرات. وأوضحت النتائج أن مرشح الحزب الحاكم (نيكسون الذي كان نائباً للرئيس آنذاك) استخدم أسلوب "الإشادة" أكثر، مقابل تركيز منافسه (السيناتور كينيدي) على أسلوب "الهجوم" وركز المرشحان كلاهما على الموضوعات الخاصة بالسياسات العامة أكثر من موضوعات السمات الشخصية لهما. وكانت القضايا المرتبطة بالإشادة بالماضي هي المكون الأكبر لخطاب

نيكسون، وكان الشكل الأكثر استخداماً في أسلوب الدفاع في تلك المناظرات من كلا المرشحين هو "النفى".

النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي في الحملات السياسية

(Functional Theory of Political Campaign Discourse)

تقترح النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي التي ظهرت بعد الجهود البحثية الكبيرة التي بدأها "وليام بنويت" وزملاؤه، William Benoit (*) ومجموعة من الباحثين، اعتباراً من عام ١٩٩٨ (xxvi) أن الخطاب الإعلامي يمكن أن يؤدي ثلاث وظائف في الحملات السياسية وهي :

١. وظيفة الإشادة بالإنجازات (Acclaims) وهذه الوظيفة هي الأكثر شيوعاً في الخطاب الإعلامي للحملات السياسية في الانتخابات.

٢. وظيفة الهجوم على المنافسين (Attacks)، وحسب نتائج الدراسات التي أجريت في البيانات المختلفة خلال سنوات مختلفة، أثبتت النتائج أن هذه الوظيفة هي ثاني أكثر الوظائف شيوعاً في الخطاب الإعلامي للحملات السياسية في الانتخابات، بعد وظيفة الإشادة بالإنجازات.

٣. وظيفة الدفاع عند التعرض لهجوم منافسين (Defenses)، وهي أقل الوظائف شيوعاً في الخطاب الإعلامي للحملات السياسية. (Benoit

et al, 2003) (xxvii)

وتقسم النظرية الوظيفية موضوعات الخطاب الإعلامي في الحملات السياسية إلى فئتين أساسيتين، تنقسم كل منها إلى ثلاث فئات فرعية، (Benoit & Harthcock, 1999) (xxviii) على النحو التالي:

أولاً: موضوعات وقضايا السياسة العامة (Policy & Issues)، وتتضمن ثلاث فئات فرعية، هي:

أ- الأولى تتعلق بالماضي (Past Deeds) وتشمل الجوانب السلبية والإيجابية.

ب- الخطط المستقبلية أو "الوعود" (Future Plans) .

ج- الأهداف العامة (General Goals) ذات البعد الوطني.

* - <http://web.missouri.edu/~benoitw/>

- <http://web.missouri.edu/~benoitw/discoursefunctions.html>

ثانيا: الموضوعات المتعلقة بالسمات الشخصية (Character Image) ،
وطرحتها النظرية في ثلاث فئات فرعية أيضا، هي:

أ- الصفات الشخصية مثل الأمانة والتراحم.

ب- القدرات القيادية .

ج- القيم والمبادئ.

وقد أشارت نتائج معظم الدراسات التي اختبرت فروض النظرية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى مثل: فرنسا، وألمانيا، وبولندا، واليونان، وكوريا، ومصر، و(إسرائيل) وركزت على تحليل مضمون خطاب المناظرات السياسية بين المرشحين المتنافسين، إلى أن الخطاب الإعلامي السياسي للمرشحين من الحزب الحاكم، تتجه عادة للإشادة بالإنجازات وللدفاع أكثر من الهجوم. بينما يلجأ خطاب المعارضين غالبا للهجوم، وتسليط الضوء على الأحداث الماضية (xxix) - ويمكن الرجوع للمحور الثالث من عرض الدراسات السابقة لمزيد من التفصيل - .

ملامح المشهد العربي بعد ثورة تونس ٢٠١٠م

أكدت دراسات حديثة (xxx) زيادة معدلات نجاح الثورات "السلمية" (Nonviolence) مقارنة بالثورات التي انتهت إلى حروب أهلية منذ العام ١٩٥٠م في مناطق مختلفة من العالم، وبدا واضحا انخفاض معدلات نجاح الثورات العنيفة مع مرور الوقت، مقابل نجاح أكبر للثورات السلمية، وأنه في حالة نجاح الموجة الأخيرة من الثورات السلمية عام ٢٠١١م فإن ذلك سيؤدي إلى فشل أسلوب العنف الذي اعتمده بعض الفصائل المسلحة. وفي الدول الأقل قمعا لشعوبها يكون الاتجاه الغالب لدى الثوار ودعاة الإصلاح هو اعتماد الأساليب السلمية وغير العنيفة في المطالبة بالتغيير.

وتمثل الحالة التونسية حالة مخبرية لفهم تطورات الأحداث في الوطن العربي، وفهم أسباب قيام الثورات هذه المنطقة رغم صعوبة التاريخ لأحداث مرّ عليها وقت قصير..، حيث ساد في بداية الثورة التونسية، اعتقاد مغلوط بأن ما جرى خصوصية تونسية وليست عربية مردّها نزعة تربط تونس بأوروبا وبتطور المجتمع المدني في ذلك البلد. لكن ما جرى في تونس متصل موضوعيا بالوطن العربي عموما، ولم يكن هناك تنبؤ علمي واضح بما سيحدث، بعد انسداد الأفق الذي ميز النظم السياسية العربية (xxxi).

وطرح الباحثون والخبراء تساؤلات مهمة عن التوقعات باستنساخ أو تعميم النموذج التونسي في التغيير، خاصة أن هناك كثيرا من التشابه بين النظام التونسي وعديد من الأنظمة العربية، خاصة في طرق انتهاك الحقوق

السياسية للمواطنين، وقمع الحريات، وخنق المجال السياسي، والاستيلاء على الثروة بطرق غير مشروعة مع اختلاف في الدرجة وليس في النوع^(xxxii). ومع ذلك ذهب بعض المراقبين إلى التأكيد على عدم وجود تجانس مجتمعي يسمح ب تكرار حالتي تونس ومصر، لأنه ليس هناك فصل مؤسسي واضح في كل دولة عربية". فالاعتماد على العصبية وروابط الدم لضمان الولاءات في الجمهوريات العربية، كان سببه الاستبداد، كما أن قيام قادة الأمن بأدوار سياسية يعد من صفات الانحلال السياسي الذي كان مشتركا بين عدد من الأنظمة العربية، كما أن من الصفات المشتركة بين الأنظمة العربية صعود طبقة رجال أعمال جدد لم يأتوا من رحم الطبقة البرجوازية، بل عبر التقرب إلى الحاكم والارتباط العضوي به. لذلك فالاعتصام في الساحات لا يؤدي إلى إسقاط النظام دائما كما حدث في التجريبتين التونسية والمصرية، كما أن استنساخ التجريبتين بشكل غير واع؛ قد يؤدي إلى كوارث^(xxxiii).

ورغم تشابه الأسباب في قيام الثورات المختلفة في كثير من الدول والمجتمعات، إلا أن بعض الباحثين رأوا في ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م المصرية "المضمون الجديد للديمقراطية الذي طرحته وبوسائل إلكترونية لتخرج أنموذجا جديدا من الديمقراطية في أدبيات النظم السياسية المعروفة، وهي الديمقراطية الإلكترونية"^(xxxiv)، ورأوا أن الأسباب العميقة التي أدت إلى اندلاع الثورة التونسية في ديسمبر ٢٠١٠م تكمن في خنق المجال السياسي من خلال ضرب الحق في التنظيم السياسي وكبت الحريات، الأمر الذي أدى إلى تحطيم البنى الوسيطة بين الدولة والمجتمع. كما كان للترجمات في المجال الاجتماعي والاقتصادي وللفساد المالي والاقتصادي بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية أثر في ذلك أيضا. هذا إلى جانب عوامل عدة مساعدة مثل دور الجيش الذي التزم الحياد ولم يتدخل لقمع الاحتجاجات، من دون إغفال الدور الحاسم الذي ساهمت فيه تكنولوجيا الاتصال بواسطة الإنترنت في مواقع النقاش الاجتماعي، وتقنيات نقل الصورة عبر الفضائيات العربية التي كان لبعضها دور مهم في ترشيد الاحتجاجات الشعبية وتسييسها^(xxxv).

أما في اليمن، فإن "الديمقراطية اليمنية" في عهد علي عبد الله صالح لم تنتج زعماء بقدر ما كرسّت زعامة رجل واحد خلال ٣٢ سنة. ولم يكن هذا الأمر ممكنا لو كانت البنى والمؤسسات التي تقوم عليها الدولة في اليمن تغلب الانتماءات والولاءات التقليدية، وهو ما يجعل اليمن في وضع الأنظمة "الأبوية الوصائية" (Patrimonial)، وهي درجة أقل شدة من الديكتاتورية الواضحة التي مارسها نظام بن علي والقذافي وصادم حسين^(xxxvi).

وعندما اندلعت أحداث اليمن، ظهر أنها تتبع النموذج الاحتجاجي نفسه الذي بدأ في تونس على شكل مطالب اجتماعية قبل أن يتحول إلى مسار سياسي جراء انضمام أحزاب المعارضة إلى التمرد العفوي للشباب، وظهور

برنامج تغيير ديمقراطي. لكن الوضع في اليمن مختلف عن الحالة التونسية . فعلي عبد الله صالح، على الرغم من أن قلة شككت في الأغلبية الانتخابية التي نالها في سنة ٢٠٠٦م، قرر أن يتبع نهج جميع الديكتاتوريين، ويدخل على قوانين البلاد، وربما على دستورها، تنقيحات تمكنه من السيطرة على السلطة مع أنها تخل بالتوازنات، ثم توريثها ابنه. وهذا ما جعل أحزاب المعارضة تقف في وجهه وتحالف مع الشباب اليمني مشكّلة حركة تطالب الرئيس بالرحيل منذ اليوم الأول للثورة (xxxvii).

وأحداث يوم الجمعة الدامية "جمعة الكرامة"، ١٨ مارس ٢٠١١م، التي سقط فيها ٥٢ شهيدا وجرح ٦١٧ آخرين برصاص الموالين للنظام مثلت تحولا بارزا في مطالب الثورة اليمنية، إذ كانت الأهداف المعلن عنها في فبراير ٢٠١١م مختلفة عما أعلنه المعارضون من مطالب بعد جمعة "الكرامة". فقد تضمن البيان الذي أصدره تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية في اليمن) في ١٤ شباط/فبراير ستة مطالب هي: بناء الدولة اللامركزية لجميع أبناء اليمن والتي تسودها العدالة والمساواة، والاعتراف بالقضية الجنوبية وحلها حلا عادلا، والوقف النهائي للحروب في "صعدة" شمال اليمن. وشملت المطالب التوزيع العادل للثروة، وحل المسألة الاقتصادية لتحقيق العدالة والمساواة في التوزيع بما في ذلك الوظيفة العامة، وحل مشكلة البطالة، وإنهاء الفساد، وتوازن الأجور والأسعار، والقضاء على الفساد، وبناء المؤسسات الوطنية بعيدا عن المحسوبية وعلى أساس وطني بعيدا عن الولاءات، ووفقا للكفاءات. وضرورة جعل مواجهة الإرهاب قضية وطنية بعيدا عن التوظيف والاستثمار، ثم ظهرت في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١١م مطالب ثورية مختلفة تماما، أهمها: تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة، وفرض حظر على مشاركة عائلته في الشؤون المدنية والعسكرية، وتشكيل مجلس وطني مؤقت من خمسة أعضاء لا علاقة لهم بنظام علي عبد الله صالح، على أن يكون بينهم ممثل للشباب، وإعلان فترة انتقالية مدتها ستة شهور يحل فيها البرلمان ومجلس الشورى.

الفاعلان الأهم: (الشباب) و (تكنولوجيا الاتصال):

لعبت وسائل الاتصال الحديثة دورا محوريا في السنوات الأخيرة في مساعدة المواطنين العاديين في الأنظمة غير الديمقراطية على تحقيق تغييرات اجتماعية واضحة، وأصبحت تلك الوسائل تستخدم بوصفها مصادر إخبارية موثوقة لتغطية الأحداث الجارية، ولتحريك مجموعات ضخمة من المحتجين سلميا ضد أنظمة الحكم الفاسدة، ومن أجل التقاط وتوثيق الأدلة التي تثبت انتهاكات حقوق الإنسان. وكان لوسائل الإعلام الاجتماعي الحديثة دور رئيس في مساعدة المواطنين والحركات المعارضة للإطاحة بأنظمة الحكم في (غينيا وتونس ومصر) ولتنفيذ إصلاحات مهمة في دول أخرى. ومع ذلك فقد ذهب بعض الباحثين والخبراء إلى أننا نتجه إلى مرحلة أكثر ديمقراطية في بعض

الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الشبابية

السياقات، وأكثر ديمقراطية في سياقات أخرى، ذلك أن وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة من المتوقع أن يتم استخدامها بشكل أكبر، إلا أنه من المحتمل أيضا أن تلك الوسائل ستخضع لرقابة أشد (xxxviii).

وسجل الشباب حضورا لافتا في كل الحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة العربية أواخر عام ٢٠١٠م و ٢٠١١م، من تونس إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين والأردن والجزائر والمغرب. وفي استطلاع الرأي السنوي الثالث - الذي نفذته "أصداء بيرسون مارستيلر" (*) لرأي الشباب العربي عام ٢٠١١م (xxxix)، أوضحت النتائج أن الأولوية الكبرى بالنسبة للشباب العربي تتمثل في العيش ببلد تسوده الديمقراطية، وأن النظرة للقوى العالمية أصبحت أكثر إيجابية مع تنامي حس "المواطنة العالمية". وتتسم نتائج هذا الاستطلاع إلى حد كبير مع نتائج نسخة عام ٢٠٠٩م التي تم إجراؤها قبل أكثر من سنة على اندلاع الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، حيث تشابه كلا الاستطلاعين من حيث التأكيد على حماس الشباب العربي ورغبته الكبيرة في تعزيز مشاركته في الحياة السياسية باعتبارها إحدى السمات المميزة له. وقد غطى الاستطلاع الثالث ١٠ دول عربية، وتضمن لقاءات مباشرة مع ٢٠٠٠ مواطن ومغرب عربي تتراوح أعمارهم بين ١٨ و ٢٤ عاما وذلك في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى جانب مصر، ولبنان، والأردن، والعراق. وقد تم إجراء هذه المقابلات في الفترة الواقعة بين ديسمبر ٢٠١٠م ويناير ٢٠١١م. وخلال شهري فبراير ومارس، في غمرة الاحتجاجات العارمة في المنطقة، تم تنفيذ استطلاع إضافي شمل ٥٠٠ شاب وشابة في خمس دول عربية، هي البحرين ومصر والأردن ولبنان والعراق. وأظهرت نتائج الاستطلاع الإضافي أن اهتمام الشباب بالديمقراطية أكبر منه في أي وقت مضى، ولكن تقابله رغبة واضحة في الاستقرار. وأبدت هذه المجموعة تأييدها الكبير للاحتجاجات، وكذلك اعتقادها بالتأثيرات الإيجابية لهذه الحركات. ولكن الشباب في هذه البلدان بدوا أقل ثقة بكثير مما كانوا قبل بضعة أشهر فيما إذا كانت بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي مصر - الدولة العربية الأكبر - حملت المجموعات الشبابية الثورة المصرية على أكتافها، مثل حركة ٦ أبريل وحركة كفاية وشباب الإخوان والحملة الوطنية لدعم البرادعي وحركة الاشتراكيين الثوريين ومجموعات "الفيث بوك" (مثل مجموعة "كلنا خالد سعيد" ومجموعة الرصد) وغيرها، وكان من أبرز سماتها: التنوع الشديد في الشكل وأسلوب الحركة، ولعل ذلك يفسر الاختلاف الهائل في الخلفية الفكرية والتنظيمية للمجموعات الشبابية، كما أنها تتسم أيضاً بالقدرة الهائلة على التواصل عبر الامتداد الشبكي، من غير وجود مركز يمكن شل فاعليته أو قيادته يمكن استئصال عناصرها (x).

ولعب شباب ساحات الحرية والتغيير في اليمن أدوارا مشابهة لما قام به الشباب في تونس ومصر، وحاولوا التعبير عن مطالب ثورتهم من خلال وسائل متعددة أهمها التظاهرات والاعتصامات، بالإضافة إلى وسائل أخرى للخطاب الإعلامي مثل: الشعارات المرفوعة في كل جمعة ، والبيانات الصحفية التي تحمل مطالبهم للرأي العام المحلي والخارجي. وتسعى هذه الدراسة - في الجانب التطبيقي منها - إلى تحليل البيانات الصحفية الصادرة عن شباب الثورة اليمنية استناداً إلى فروض النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي .

المبحث الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها

يتم عرض نتائج الدراسة في محورين رئيسيين، حيث يوضح المحور الأول خصائص عينة التحليل، ويجب المحور الثاني عن تساؤلات الدراسة.

أولاً: خصائص عينة التحليل

تبين الجداول التالية توزيع البيانات الصحفية - عينة الدراسة - حسب الفترة الزمنية التي شملتها ، والمنطقة الجغرافية ، والجهة أو الحركة أو التكتل التي أصدرها. إذ يوضح الجدول رقم ١ التوزيع الزمني للبيانات الصحفية التي شملها التحليل، وتركزت البيانات خلال شهر إبريل ، بنسبة تجاوزت ٣٦% من البيانات الصحفية التي شملتها الدراسة، ويمكن تفسير ارتفاع معدل إصدار البيانات الصحفية في شهر إبريل، بالأحداث الدامية التي شهدها شهر مارس وخاصة يوم الجمعة ١٨ مارس "جمعة الكرامة" وسقط فيها ٥٢ شهيدا برصاص مسلحين، اتهمتهم الحركات الشبابية الاحتجاجية بأنهم من أفراد "جهاز الأمن والحرس الجمهوري" (*). وهو الحادث الذي أدى إلى تداعيات سياسية كبيرة، أدت إلى إعلان عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية انضمامها لشباب الثورة.

(جدول رقم ١)

توزيع البيانات الصحفية - عينة الدراسة - على الأشهر التي شملتها الدراسة

البيانات الصحفية	ك	%
شهر مارس (ابتداء من ٨ مارس)	٢٥	٢١,٧
شهر إبريل	٤٢	٣٦,٥
شهر مايو	٣١	٢٧
شهر يونيو (حتى ٨ يونيو)	١٧	١٤,٨
المجموع	١١٥	%١٠٠

* من بيان المجلس التنسيقي لشباب ثورة التغيير - صادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١١: ساحة التغيير، صنعاء، وهو البيان رقم (٤) للمجلس التنسيقي، ورقم (١٢) في قائمة البيانات الصحفية التي شملتها الدراسة.

الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الشبابية

ويوضح الجدول رقم ٢ توزيع البيانات الصحفية التي شملتها الدراسة على المناطق الجغرافية، وجاءت صنعاء العاصمة في المركز الأول بنسبة ٤٦% تليها البيانات التي صدرت عن ائتلافات لم تحدد المناطق الجغرافية التي تمثلها، وجاءت (عدن، وتعز) كأهم مدينتين بعد (صنعاء) من حيث إصدار البيانات الخاصة بشباب التغيير.

(جدول رقم ٢)

توزيع البيانات الصحفية - عينة الدراسة جغرافياً حسب الجهة التي أصدرتها

النسبة	عدد البيانات	المنطقة الجغرافية
٤٦.١	٥٣	صنعاء
٣٩.١	٤٥	غير محدد (بيانات صادرة عن ائتلافات لم تحدد منطقة جغرافية تمثلها..)
٥.٢	٦	محافظة (مأرب ، ذمار ، شبوة ، حضرموت ، البيضاء)
٣.٥	٤	عدن
٣.٥	٤	تعز
٢.٦	٣	خارج اليمن
%١٠٠	١١٥	المجموع

وفي الملحق رقم ١ توزيع البيانات الصحفية - عينة الدراسة - حسب الجهة التي أصدرتها، وكانت الجهات الخمس التي أصدرت معظم البيانات هي، على التوالي: "اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية"، "المركز الإعلامي لساحة التغيير - صنعاء"، "المجلس التنسيقي لشباب ثورة التغيير - تنوع"، "ائتلاف ثورة الشباب والطلاب"، "المنسقية العليا للثورة اليمنية - شباب".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشبابية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، برز أكثر من ٥٠٠ ائتلاف شبابي، لكنها لاحقاً انتظمت في تكتلات كبيرة، أبرزها "المنسقية العليا للثورة الشبابية" والتي تعبر عن الاتجاه الإسلامي وبالذات شباب حزب التجمع اليمني للإصلاح، و"المجلس التنسيقي للناصرين"، و"تكتل مدد للاشتراكيين"، و"ائتلاف تنوع" الذي يعبر عن أنصار الحراك الجنوبي، و"شباب الصمود" للحوثيين، و"ائتلاف المستقلين" (*).

* - موقع (ثورة اليمن) :

http://www.yemen4all.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=7&limitstart=275

ثانياً: الإجابة على تساؤلات الدراسة

استهدف التحليل الإجابة على مجموعة من التساؤلات في محورين:
في المحور الأول: اعتمدت الدراسة على مجموعة من أدوات تحليل الخطاب، لمعرفة أطروحات الخطاب والحجج والبراهين وهي: تحليل مسارات البرهنة، والقوى الفاعلة.

١- ما مسارات البرهنة في خطاب البيانات الصحفية - عينة الدراسة -؟
(الحجج والبراهين..؟)

يعتمد أي نص على مجموعة من الأطروحات والبراهين التي تترابط وتسعى إلى تحقيق هدف أو أهداف معلنة أو مضمرة، وعادة ما تدور الأطروحة أو تجسد فكرة ما، ترتبط بسياق وأهداف النص أو تخرج عنه، أي أن شرط اعتبارها أطروحة أن يكون لها دور في بناء المنطق الداخلي للنص، وأن تكون متنامية باتجاه تحقيق أهدافه بغض النظر عن أن ترد في جملة أو فقرة، أو يصاحبها برهان أو براهين، إذ قد تنهض أطروحة بذاتها بدون براهين^(xii).

وتوضح نتائج التحليل للبيانات الصحفية التي شملتها الدراسة، أنها تضمنت ٧٤ أطروحة مدعمة بـ ٢٠٢ برهاناً أو حجة، توزعت في ثلاثة محاور رئيسية، كما يوضح الجدول رقم ٣. إذ احتلت الأطروحات التي تتحدث عن النظام (نظام الرئيس صالح) المركز الأول بنسبة ٤٧%، تليها الأطروحات التي تتحدث عن (الثورة وشباب التغيير) ثم الأطروحات التي تتناول (الدور الإقليمي والدولي).

(جدول رقم ٣)

توزيع الأطروحات والبراهين في خطاب البيانات الصحفية - عينة الدراسة -

الحجج		الأطروحات		المحاور الرئيسية للأطروحات والحجج
%	ك	%	ك	
٤٣.٦	٨٨	٤٧.٣	٣٥	النظام
٣٧.١	٧٥	٣٣.٨	٢٥	الثورة وشباب التغيير
١٩.٣	٣٩	١٨.٩	١٤	الدور الإقليمي والدولي
%١٠٠	٢٠٢	%١٠٠	٧٤	المجموع

"ويشير رصد الأطروحات وهي "عناصر بناء الخطاب" إلى رصد العقائد والأفكار، ويستكمل الرصد وصف خصائص هذه العقائد والأفكار واتجاهاتها. وتشير الحجج والبراهين إلى عمق التمسك بهذه العقائد والأفكار والالتزام بها، ولذلك فإنه في الحالتين يمكن الاعتماد على المؤشرات الكمية في رصد خصائص الحجج والبراهين وتصنيفها، ولكن يظل العرض الكيفي هو الأساس في دراسة النص والاستدلال^(xiii).

الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الشبابية

وقد راعت الدراسة التحليلية لأطروحات والحجج في ملحق الدراسة رقم ٢، الاعتبارات التالية في تحليل مسار البرهنة:

- أنه يتعامل مع بنية النص أو الخطاب ذاته، وليس وحداته في إطار مستقل مثل الكلمات ودلالاتها.
- الخطاب الواحد يمكن أن يقدم مقولات (أطروحات) متعددة، والمقولة الواحدة قد تتكرر في خطابات متعددة، لذلك فإن الدراسة الشاملة للوثائق تعتبر ضرورة لإثراء عملية التحليل والاستدلال.
- يستخدم القياس الكمي بجانب الدراسة الكيفية في رصد عدد الأطروحات. (xliii)

وفي الملحق رقم ٢ توضح النتائج التفصيلية نصوص الأطروحات التي وردت في البيانات الصحفية، والحجج والبراهين التي تدعمها، وتراوحت الحجج والبراهين التي تدعم تلك الأطروحات بين ثمان حجج إلى حجة واحدة. وكانت نسبة الأطروحات التي تدعمها حجة واحدة فقط أو حجتان أكثر من ٥٥% من الأطروحات على النحو الموضح في الجدول التالي:

(جدول رقم ٤)

توزيع الأطروحات بحسب عدد الحجج التي دعمتها

النسبة	التكرار	الأطروحات
١.٣	١	الأطروحات التي دعمتها ٨ حجج
٤.١	٣	الأطروحات التي دعمتها ٦ حجج
٨.١	٦	الأطروحات التي دعمتها ٥ حجج
١٢.٢	٩	الأطروحات التي دعمتها ٤ حجج
١٧.٦	١٣	الأطروحات التي دعمتها ٣ حجج
٣٩.٢	٢٩	الأطروحات التي دعمتها حجتان
١٧.٦	١٣	الأطروحات التي دعمتها حجة واحدة
%١٠٠	٧٤	المجموع

ولا تعني هذه النتيجة أن كل البيانات الصحفية قد دعمت أطروحاتها بالحجج والبراهين، ذلك أن التحليل الكيفي للأطروحات في هذه الدراسة قد اعتمد على رصد الأطروحة أو البرهان مرة واحدة وإن تكررت في أكثر من بيان.

وتبين النتائج التفصيلية للتحليل الكيفي للخطاب في ملحق الدراسة رقم ٢ أن الأطروحة التي حظيت بأكبر عدد من الحجج هي الأطروحة التي تقول: إن "الثورة الشبابية بدأت سلمية وستبقى سلمية" إذ تم البرهنة على ذلك في أكثر من بيان بمجموعة من الحجج والبراهين، (ثمانية براهين). تليها الأطروحات التي حظيت كل واحدة منها بستة براهين، وهي: "ثورة الشباب السلمية ليست

موجهة ضد أحد"، "النظام يسعى لإدخال اليمن في أتون حرب أهلية"، "النظام أمن الخداع والتضليل وابتزاز المجتمع الدولي".
ولأن "السياق العام يعتبر ضرورة للوصف والاستدلال فيما يتعلق بوصف الفترة أو المرحلة التاريخية أو تطور الوقائع والأحداث أو عوامل ظهور الفكرة أو غيابها، أو انتمايات المتحدثين واتجاهاتهم" (xlv) فإن تركيز البيانات الصحفية على الأطروحات الأربعة السابقة، وحشد أكبر عدد من الحجج والبراهين لإثباتها، يشير إلى أولويات الاهتمام والتركيز في خطاب تلك الحركات الاحتجاجية في ظل التطورات السياسية المحلية والإقليمية التي واكبت الشهور الثلاثة الأولى لتلك الاحتجاجات.

٢- ما القوى الفاعلة في خطاب البيانات الصحفية - عينة الدراسة -؟
تشير النتائج في الجدول التالي إلى أن القوى الفاعلة الرئيسة التي هيمنت على خطاب البيانات الصحفية - عينة الدراسة - كانت على التوالي (النظام، الشباب المعتصمون/ المتظاهرون، الشعب / اليمن / الوطن) ، فقد ظهر (النظام) بوصفه قوة فاعلة في أكثر من ٨٠% من البيانات، و"رئيس الجمهورية" كان قوة فاعلة في أكثر من ٤٣% من البيانات ، بينما لم تتجاوز نسبة البيانات التي كان "المسؤولون الحكوميون"، أو "نائب رئيس الجمهورية" القوة الفاعلة في الخطاب ٨% من البيانات الصحفية - عينة الدراسة -.

(جدول رقم ٥)

القوى الفاعلة في خطاب البيانات الصحفية - عينة الدراسة -

القوى الفاعلة	البيانات ^(*)	% من مجموع (١١٥ بياناً)
النظام	٩٦	٨٣.٥%
الشباب المعتصمون/ المتظاهرون	٧٦	٦٦.١%
الشعب / اليمن / الوطن	٦٦	٥٧.٤%
الشهداء والجرحى	٥٤	٤٧%
رئيس الجمهورية	٥٠	٤٣.٥%
قوات الأمن / الحرس الجمهوري/ (البلاطجة) ^(**)	٤٠	٣٤.٨%
دول الخليج العربي	٢٣	٢٠%
المجتمع الدولي	١٩	١٦.٥%
الشخصيات والقوى المؤيدة للثورة	١٨	١٥.٧%
أحزاب المعارضة	١١	٩.٦%
المسؤولون الحكوميون (وزير، محافظ، وكيل وزارة...)	٩	٧.٨%
نائب رئيس الجمهورية	٥	٤.٣%

(*) البيان الصحفي الواحد قد تبرز فيه أكثر من قوة فاعلة .

(**) البلاطجة: مصطلح شاع استخدامه لوصف جماعات المدنيين المسلحين بالأسلحة البيضاء أو الأسلحة النارية الخفيفة والذين مارسوا أعمال عنف ضد المتظاهرين في اليمن، ويقابله مصطلح "البلطجية" في مصر ، و "الشبيحة" في سورية.

الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الشبابية

وبحسب نتائج التحليل الكيفي للخطاب، فقد أُلصق خطاب البيانات الصحفية بالقوة الفاعلة الأولى في الخطاب وهي (النظام)، مجموعة من الصفات السلبية، مثل: (البائد، فاقد الشرعية، الإجرامي، المستبد، الدموي، المجرم، المتهأوي، الفاسد، الأسري، القمعي، المحتضر، المتخلف، الغاشم، المتهاك، التشطيري، العائلي..)، ومجموعة من الصفات السلبية المشابهة أيضاً عند الحديث عن "الرئيس" مقابل مجموعة من الصفات الإيجابية عند الحديث عن "الشعب" مثل: العظيم/ الثائر/ صاحب الشرعية، وعند الحديث عن "الشباب" باعتبارهم: الأحرار/ الثوار/ المسالمون/ المرابطون/ البواسل/ الشرفاء/ الأبطال..

وتتفق النتائج الخاصة بالقوى الفاعلة مع النتائج السابقة التي أشارت إلى أن معظم الأطروحات والحجج ركزت على "النظام" و"ثورة الشباب المعتصمين".

وتقترب النتائج في هذه الدراسة مع نتائج دراسة "حسام محمد إلهامي" (٢٠١٠) (xiv) التي تناولت بالتحليل خطاب مواقع حركات الاحتجاج الاجتماعي في مصر على شبكة الإنترنت، وأشارت إلى أن أبرز القوى الفاعلة التي عمد الخطاب المنشور على مواقع تلك الحركات إلى التركيز عليها هي: مصر أو الوطن - الشعب المصري أو المواطن المصري - النظام السياسي - الأمن أو الأجهزة الأمنية - رموز النظام ومؤيدوه - أعضاء الحركة ونشطاؤها المتعاطفون معها - الحركة ذاتها.

٣- ما أهداف الخطاب الإعلامي للبيانات الصحفية - عينة الدراسة - ؟
توضح النتائج في الجدول التالي أن أكثر من ٧٠% من البيانات الصحفية - عينة الدراسة - قد استهدفت الدعوة لاتخاذ موقف، سواء كان الجمهور المخاطب محلياً أو إقليمياً أو دولياً، يليها هدف "الشرح والتوضيح" الذي تتناول فيه البيانات الصحفية تفاصيل وتداعيات الأحداث في الساحات، وتقدم توضيحات عن ملابساتها والظروف التي أحاطت بها. بينما كان هدف "الإقناع" في أقل من ٢٠% من البيانات الصحفية، وهي تلك البيانات التي حُشد فيها أكبر قدر من الحجج الإقناعية على الأطروحات التي ساقها المحتجون الشباب.

(جدول رقم ٦)

أهداف الخطاب الإعلامي للبيانات الصحفية - عينة الدراسة-

الأهداف	البيانات (*)	% من مجموع (١١٥ بيانا)
الدعوة لاتخاذ موقف	٨٣	%٧٢.٢
شرح وتوضيح	٦١	%٥٣
إقناع	٢٢	%١٩.١

٤- ما الاتجاه الغالب للطرح في خطاب البيانات الصحفية- عينة الدراسة؟

توضح النتائج في الجدول التالي أن الاتجاه الغالب في طرح الخطاب الإعلامي في البيانات الصحفية - عينة الدراسة - كان طرحا مختلطا يمزج بين الأسلوب "العقلاني" والأسلوب "العاطفي" وهي نتيجة قريبة من النتيجة التي توصلت إليها دراسة مروة شبل (٢٠١٠م) (xvi) في تحليلها لمعالجة الصحافة المصرية ومواقع الاحتجاجات على شبكة الإنترنت لأزمة الاحتجاجات الشعبية في مصر في الشهور الستة الأولى من عام ٢٠١٠م، وغلبة الاتجاه العاطفي مقابل الاتجاه العقلاني في هذه الدراسة، يمكن تفسيره بارتباط الخطاب في كثير من الأحيان بـ "الشهداء والجرحى" وهم قوة فاعلة رئيسة برزت في ٤٧% من البيانات الصحفية لشباب التغيير في اليمن، والتي عرضها الجدول رقم ٥.

(جدول رقم ٧)

الاتجاه الغالب للطرح في خطاب البيانات الصحفية- عينة الدراسة -

النسبة	التكرار	الاتجاه الغالب في الطرح
%٥٥.٧	٦٤	مختلط
%٢٨.٧	٣٣	عاطفي
%١٥.٦	١٨	عقلاني
%١٠٠	١١٥	المجموع

وإذا كانت بعض الدراسات قد أشارت التساؤلات حول الاختيار بين الاستمالات العقلية، والعاطفية، وأنها قد حسمت لصالح الاستمالات العقلية بواقع اعتماد البلاغة الحديثة على الحجج، فإن الجزم بذلك أمر غير متحقق، وغير قاطع تماماً؛ لأن ذلك يعتمد بشكل كبير على المرسل والمتلقي، والرسالة التي يريد الأول إقناع الثاني بها. (xvii) لذلك فإن غلبة الاتجاه العاطفي في طرح شباب التغيير في اليمن كما توضحه نتائج الجدول السابق يبدو منسجما مع الخصائص العمرية للمرسل (الشباب)، ومنسجما أيضا مع السياق الزماني والمكاني للخطاب، وهو سياق مشحون بأهداف الحشد والتعبئة إلى حد كبير

(*) البيان الصحفي الواحد قد يتضمن أكثر من هدف.

الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الشبابية

٥- ما الجمهور المستهدف بالخطاب في البيانات الصحفية - عينة الدراسة - ؟

(جدول رقم ٨)

الجمهور المستهدف بالخطاب في البيانات الصحفية - عينة الدراسة -

الجمهور المستهدف	البيانات (*)	% من المجموع (١١٥ بيانا)
محلي (عام)	٩٤	٨١.٧%
محلي (فئات)	١٧	١٤.٨%
إقليمي	٢٩	٢٥.٢%
دولي	٣٧	٣٢.٢%

تبين نتائج التحليل في الجدول السابق أن الجمهور المحلي كان جمهوراً مستهدفاً بالخطاب في أكثر من ٨٠% من البيانات الصحفية الصادرة عن شباب التغيير في اليمن خلال فترة الدراسة، يليه المجتمع الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان..)، أما الجمهور الإقليمي فحدده البيانات الصحفية بالدول الخليجية، خاصة بعد الإعلان عن المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية مطلع إبريل ٢٠١١م، أما الجمهور الفئوي المحلي فقد كان مستهدفاً بالخطاب في أقل من ١٥% من البيانات، وخاصة تلك البيانات التي كانت تدعو فئات معينة (مثل الموظفين أو التجار أو أفراد القوات المسلحة أو الطلاب...) إلى اتخاذ موقف محدد، مثل المشاركة في المظاهرات أو الاعتصامات، أو المشاركة في الإضراب والعصيان المدني..

المحور الثاني: تحديد وظائف الخطاب الإعلامي في البيانات الصحفية الصادرة عن شباب التغيير في اليمن، من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:

٦- ما الاستراتيجية المستخدمة في الخطاب : الهجوم / الإشادة / الدفاع؟
تذهب النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي في الحملات السياسية إلى أن وظيفة "الإشادة بالإنجازات" هي الأكثر شيوعاً في الخطاب الإعلامي للحملات السياسية، خاصة في الانتخابات. تليها وظيفة "الهجوم على المنافسين"، ثم وظيفة "الدفاع" عند التعرض لهجوم منافسين، وهي أقل الوظائف شيوعاً في الخطاب الإعلامي للحملات السياسية (xlviii)، والخطاب الإعلامي السياسي من الحزب الحاكم يكون في العادة موجهاً للإشادة بالإنجازات وللدفاع أكثر من الهجوم. بينما يلجأ خطاب المعارضين غالباً للهجوم (xlix).

(*) البيان الصحفي الواحد قد يخاطب أكثر من جمهور.

وفي الدراسة الحالية التي تتناول خطاب البيانات الصحفية الصادرة عن الحركات الاحتجاجية الشبابية في اليمن ما يتفق مع تلك الافتراضات إلى حد كبير، رغم أنها تتناول بيئة مغايرة لبيئة الحملات السياسية الانتخابية، إذ كانت الاستراتيجية الأكثر استخداماً في تلك البيانات هي استراتيجية "الهجوم" التي رصدتها الدراسة في أكثر من ٨٢% من البيانات الصحفية، كما يوضح الجدول التالي، ويتفق هذه النتيجة مع النتائج السابقة التي أوضحت أن الأطروحات التي تتحدث عن "النظام" جاءت في المركز الأول (الجدول رقم ٣) وأن النظام/ ورئيس الجمهورية / وقوات الأمن والحرس الجمهوري و"البلاطجة" كانوا من القوى الفاعلة التي برزت بقوة في خطاب تلك البيانات الصحفية (الجدول رقم ٥) ويتفق هذا الأسلوب مع الجهة التي تصدر عنها، باعتبارها حركات احتجاجية معارضة. بينما رصدت الدراسة أسلوب "الإشادة" في أقل من ٣٠% من البيانات الصحفية، وهي التي تركز في الغالب على ما تصفه البيانات بالمشاركة والتفاعل الشعبي الكبير مع الاحتجاجات التي نظمتها في مختلف المدن والمحافظات. أما أسلوب "الدفاع" الذي حرص فيه المحتجون على توضيح وتفنييد بعض الأخبار التي يبثها الإعلام الرسمي عنهم، فكانت نسبته ضعيفة (١٢.٢%)

(جدول رقم ٩)

استراتيجية خطاب البيانات الصحفية - عينة الدراسة -

الاستراتيجية	البيانات (*)	% من المجموع (١١٥ بياناً)
الهجوم	٩٥	٨٢.٦%
الإشادة	٣٤	٢٩.٦%
الدفاع	١٤	١٢.٢%

وتختلف نتائج الدراسة - هنا - عن نتائج دراسة خيرت معوض عياد (٢٠٠٦)^(١) التي استهدفت وصف وتحليل الخطاب الصحفي للأحزاب والجماعات السياسية المصرية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر ٢٠٠٥م، وأشارت إلى أن الخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين لجأ في غالبية أطروحاته إلى الإستراتيجية "الدفاعية"، وهو ما يتناقض مع وضع الجماعة باعتبارها "قوة معارضة". ويمكن تفسير ذلك باختلاف بيئة الخطاب في الحالتين، بيئة الحملات السياسية الانتخابية مقابل بيئة الاحتجاجات والمظاهرات التي تنتهي أحياناً بصدامات دامية مع قوات الأمن.

(*) البيان الصحفي الواحد قد يستخدم أكثر من أسلوب.

الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الشبابية

٧- ما مستوى بروز موضوعات السياسة العامة، مقابل موضوعات الشخصيات، وسماتها في خطاب شباب ثورة التغيير باليمن ٢٠١١م؟

(جدول رقم ١٠)

موضوعات السياسة العامة، مقابل موضوعات الشخصيات في خطاب البيانات الصحفية - عينة الدراسة-

الموضوعات	البيانات ^(*)	% من المجموع (١١٥ بياناً)
السياسة العامة	٧٢	%٦٢.٦
الشخصيات وسماتها	٣٠	%٢٦.١
أخرى	٢٥	%٢١.٧

تشير نتائج الدراسة في الجدول السابق إلى أن موضوعات السياسة العامة (مثل الفساد المالي والإداري، القضية الجنوبية، قضية صعدة، الانفلات الأمني، الإرهاب، انتشار السلاح، أزمة الوقود، الحريات الصحفية، الدستور الجديد، المجلس الانتقالي، الحوار السياسي، المبادرة الخليجية، علاقات اليمن الدولية ..) رصدتها الدراسة في ٦٣% تقريباً من البيانات الصحفية - عينة الدراسة -، بينما كانت الموضوعات الخاصة بالشخصيات وسماتها (سواء من شخصيات النظام الحاكم أو شباب الثورة) بارزة في ٢٦% فقط من البيانات الصحفية.

وتنقق النتيجة السابقة مع عدد كبير من الدراسات التي أشارت إلى أن الخطاب الإعلامي في الحملات السياسية يركز على الموضوعات الخاصة بالسياسات العامة أكثر من موضوعات سمات الشخصيات المعارضة أو الحاكمة، من ذلك دراسات: "بنويت وهارثوك" (١٩٩٩م)، ودراسة "بنويت وشو" (٢٠٠٦م)، ودراسة "تشوي وبنويت" (٢٠٠٩م)

٨- ما مستوى بروز الموضوعات الخاصة بالماضي، مقابل الخطط المستقبلية، أو الأهداف العامة، في خطاب شباب ثورة التغيير في اليمن ٢٠١١م؟

يوضح الجدول التالي أن القضايا التي حدثت في الماضي (القريب أو البعيد) كانت موضعاً للخطاب في ٦٦% من البيانات الصحفية - عينة الدراسة -، وهي تركز في الغالب على التنديد بسياسات النظام، وتحميله مسؤولية ما حدث في اليمن في العقود الثلاثة الماضية من خلال تناول القضايا والموضوعات المختلفة. أما الخطط المستقبلية التي تتعلق بتخطيط المختجين لإقامة مظاهرة أو اعتصام أو إضراب أو مهرجان أو فعالية خطابية أو مؤتمر صحفي، فقد رصدتها الدراسة في ٤٧% من البيانات الصحفية، مقابل ٤١%

(*) البيان الصحفي الواحد قد يتضمن أكثر من موضوع.

تقريباً من البيانات تناولت الأهداف العامة للحركة الاحتجاجية الشبابية بعد إسقاط النظام ، مثل: إقامة دولة مدنية حديثة، والحكم المحلي، واعتماد النظام البرلماني..

(جدول رقم ١١)

الإطار الزمني في خطاب البيانات الصحفية - عينة الدراسة -

الإطار الزمني	البيانات ^(*)	% من المجموع (١١٥ بياناً)
الماضي	٧٦	٦٦.١%
الخطط المستقبلية	٥٤	٤٧%
أهداف عامة	٤٧	٤٠.٩%

وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات التي أشارت إلى أن خطاب المعارضين يلجأ غالباً للهجوم ، وتسليط الضوء على الأحداث الماضية. (١١)

خاتمة: أهم النتائج والمقترحات:

استهدفت هذه الدراسة وصف وتحليل استراتيجيات وأطروحات الخطاب الإعلامي لحركات الاحتجاج الشبابية في اليمن، من خلال تحليل مضمون ١١٥ بياناً صحافياً صادراً عن حركات الاحتجاج الشبابية لمدة ثلاثة أشهر، باستخدام أدوات تحليل الخطاب واستناداً إلى أدبيات النظرية الوظيفية للخطاب الإعلامي، وكانت أهم النتائج: أن البيانات الصحفية تضمنت ٧٤ أطروحة مدعمة بـ ٢٠٢ حجة، توزعت في ثلاثة محاور رئيسة، احتلت الأطروحات التي تتحدث عن "النظام" المركز الأول، تليها الأطروحات التي تتحدث عن "الثورة وشباب التغيير" ثم الأطروحات التي تتناول "الدور الإقليمي والدولي" وتراوحت الحجج والبراهين التي تدعم تلك الأطروحات بين ٨ حجج، إلى حجة واحدة.

وأشارت النتائج إلى أن القوى الفاعلة الرئيسة التي هيمنت على خطاب البيانات الصحفية - عينة الدراسة - كانت على التوالي (النظام، الشباب المعتصمون/ المتظاهرون، الشعب / اليمن / الوطن) ، وأن أكثر من ٧٠% من البيانات استهدفت الدعوة لاتخاذ موقف، سواء كان الجمهور المخاطب محلياً أو إقليمياً أو دولياً، يليها هدف "الشرح والتوضيح" ثم هدف "الإقناع". أما الاتجاه الغالب في طرح الخطاب الإعلامي في البيانات الصحفية - عينة الدراسة - فقد كان طرحاً مختلطاً يمزج بين الأسلوب العقلاني والأسلوب العاطفي، وكان الجمهور المحلي مستهدفاً بالخطاب في أكثر من ٨٠% من البيانات الصحفية الصادرة عن شباب التغيير في اليمن خلال فترة الدراسة، يليه المجتمع الدولي ثم الدول الخليجية.

(*) البيان الصحفي الواحد قد يشمل أكثر من إطار زمني .

وعن وظائف الخطاب الإعلامي في البيانات الصحفية الصادرة عن شباب التغيير في اليمن ، أشارت النتائج إلى أن الاستراتيجية الأكثر استخداماً في تلك البيانات هي استراتيجية "الهجوم" التي رصدتها الدراسة في أكثر من ٨٢% من البيانات، يليها أسلوب "الإشادة" ثم أسلوب "الدفاع". وركزت البيانات الصحفية على موضوعات السياسة العامة، مثل الفساد المالي والإداري، والقضية الجنوبية، وقضية صعدة، والانفلات الأمني، والإرهاب أكثر من تركيزها على الموضوعات الخاصة بالشخصيات وسماتها سواء من شخصيات النظام أو شباب الثورة. وكانت موضوعات الماضي موضوعاً للخطاب في ٦٦% من البيانات الصحفية - عينة الدراسة - تليها الخطط المستقبلية التي تتعلق بتخطيط المحتجين لإقامة مظاهرة أو اعتصام أو إضراب أو مهرجان أو فعالية خطابية أو مؤتمر صحفي (بنسبة ٤٧%) ثم الأهداف العامة للحركة الاحتجاجية الشبابية (بنسبة ٤٠.٩%).

مقترحات:

- ١- القيام بمزيد من الدراسات التي ترصد الخطاب الإعلامي للحركات الاحتجاجية الشبابية في المنطقة العربية، لمحاولة فهم واستيعاب وتفسير ما يحدث.
- ٢- الاستفادة من النظريات العلمية في مجال الدراسات الإعلامية مثل نظرية (وضع الأجندة)، واختبار فروضها على عينات من الشباب في المنطقة العربية، لمحاولة معرفة ، من يضع أولويات اهتمام الشباب العربي في عصر الإعلام الجديد؟
- ٣- إجراء دراسات تركز على تفاصيل دقيقة، مثل الشعارات التي تستخدمها الحركات الاحتجاجية الشبابية في المنطقة العربية، وتتبع نشأة تلك الشعارات ودلالاتها.
- ٤- الاهتمام بدراسات الاتصال السياسي ، وبحث الأسباب التي أدت إلى عزوف الشباب العربي عن المشاركة السياسية في السنوات الماضية، ثم انخراطهم بقوة في الحركات الاحتجاجية الأخيرة.
- ٥- إجراء دراسات مقارنة ترصد مدى تأثير أو تأثر الحركات الاحتجاجية الشبابية العربية بما حدث ويحدث في العالم. سواء من حيث استفادتهم من التقنيات التواصلية الحديثة ، أو لمعرفة مستويات إدراكهم للتغيرات التي أفرزتها الساحة المحلية والدولية في السنوات الأخيرة.

ملاحق البحث

ملحق رقم (١)

توزيع البيانات الصحفية - عينة الدراسة - حسب الجهة التي أصدرتها

النسبة	عدد البيانات	التكتل أو الحركة أو الائتلاف
%٢٦.١	٣٠	اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية
%١٥.٧	١٨	المركز الإعلامي لساحة التغيير - صنعاء
%٦.١	٧	المجلس التسميقي لشباب ثورة التغيير (تنوع)
%٥.٢	٦	ائتلاف ثورة الشباب والطلاب
%٤.٣	٥	المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب)
%٤.٣	٥	المجلس الإعلامي للثورة الشبابية الشعبية
%٣.٥	٤	بيانات مشتركة موقعة من أكثر من حركة وائتلاف
%٢.٦	٣	التحالف المدني للثورة الشبابية
%٢.٦	٣	اللجنة الإعلامية للثورة الشبابية الشعبية
%٢.٦	٣	التيار الشبابي الحر - صنعاء
%٢.٦	٣	المركز الإعلامي لساحة الحرية - تعز
%١.٧	٢	المركز الإعلامي لشباب الثورة
%١.٧	٢	شباب ثورة التغيير - عدن
%١.٧	٢	تحالف (وطن) نساء من أجل السلم الاجتماعي
%١.٧	٢	شباب الثورة بمارب
%٠.٩	١	منسقية ناشطات عدن
%٠.٩	١	ائتلاف شباب الصمود
%٠.٩	١	حركة التحدي والصمود
%٠.٩	١	ائتلاف شباب الصمود
%٠.٩	١	حركة شباب الحرية والتغيير - رصد
%٠.٩	١	اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة الشعبية - صنعاء
%٠.٩	١	تجمع شباب الثورة المستقل
%٠.٩	١	اللجنة الإشرافية العليا لثورة التغيير السلمي
%٠.٩	١	الاتحاد العام لطلاب اليمن
%٠.٩	١	ائتلاف شباب اليمن الحر - صنعاء
%٠.٩	١	المجلس الإعلامي للثورة
%٠.٩	١	شباب الثورة في ذمار
%٠.٩	١	ائتلاف الثورة السلمية - شبوة
%٠.٩	١	الهيئة التسميكية لمجلس ممثلي المجتمع المدني - عدن
%٠.٩	١	مجلس التغيير بوادي حضرموت
%٠.٩	١	ائتلاف شباب الثورة بساحة الحرية - تعز
%٠.٩	١	شباب الثورة بمحافظة البيضاء
%٠.٩	١	الطلاب اليمنيين في الهند
%٠.٩	١	ائتلاف شباب الثورة اليمنية في المهجر
%٠.٩	١	الجالية اليمنية في كندا
%١٠٠	١١٥	المجموع

هوامش الدراسة:

- i - محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٨٨م) ص ٢٠
- ii - سمير محمد حسين، بحوث الإعلام، ط٢، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٥م) ص ١٣
- iii - محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، (القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٤م) ص ٢٩٢
- iv - محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص ٣٠٢
- v - المرجع نفسه، ص ٣٠٢
- vi - أحمد حسن السمان، "دراسة مقارنة بين صورة مصر في مضمون الصحف المطبوعة وعلى شبكة الإنترنت في صحف الدايلي تلجراف وواشنطن بوست وجيروز اليم بوست" ماجستير غير منشورة، قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ٢٠٠٣م، ص ٣٠
- vii - Benoit, W. Blaney R. Joseph, & P. M. Pier, Campaign 96: A Factional Analysis of Acclaiming, Attacking, and Defending (New York: Praeger, 1998)
- viii - عز الدين عبدالمولى، دور الإعلام في ثورة الشعب التونسي، مؤتمر "الثورات والإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: من خلال الثورة التونسية" المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ١٩-٢١ نيسان/ أبريل ٢٠١١م
- ix - مروة شبل عجيزة، "معالجة الصحافة المصرية ومواقع الاحتجاجات على شبكة الإنترنت لأزمة الاحتجاجات الشعبية في مصر"، مؤتمر (الإعلام والأزمات- الرهانات والتحديات) كلية الاتصال، جامعة الشارقة، ١٤ - ١٥ ديسمبر ٢٠١٠م
- x - حسام محمد الهامي، "الخطاب الإعلامي للحركات الاجتماعية - دراسة تحليلية لمواقع حركات الاحتجاج الاجتماعي على شبكة الإنترنت"، المؤتمر العلمي السادس عشر لكلية الإعلام جامعة القاهرة، الإعلام وقضايا الفقر والمهمشين: الواقع والتحديات، في الفترة من ١٣ - ١٥ يوليو ٢٠١٠م
- xi - محمود حمدي عبد القوى، "دور الإعلام البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدى الشباب دراسة تطبيقية على الشبكات الاجتماعية الافتراضية"، المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الإعلام جامعة القاهرة، الإعلام وقضايا الإصلاح في المجتمعات العربية: الواقع والتحديات، في الفترة من ٧ - ٩ يوليو ٢٠٠٩م
- xii - عبد الجواد سعيد محمد ربيع، "المدونات كأداة اتصال تفاعلي في المشاركة السياسية - دراسة تحليلية لأطروحات خطاب التعديلات الدستورية في مصر"، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد ٩، العدد ١، يناير / يونيو ٢٠٠٨م، ص ٢٤٥ - ٢٩٣
- xiii - Piscina, Txema Ramirez (de la): Social Movements in the Public Sphere New Forms of Communication Arise and Transgress Old Communication Codes, 15th. May, 2007; Approved 18th June, Zer Journal of Communication Studies English Edition 2007, Pp. 63:87 Available at: <http://www.ehu.es/zere/zere1/Piscina.pdf>

- xiv - Myleea Hill, Mary Jackson Pitts, Melissa Smith & Barry P. Smith, The Obama Agenda Versus a Meandering Maverick: A Descriptive Analysis of Online Press Releases in the 2008 General Election Presidential Campaign, **Southwestern Mass Communication Journal**, Fall 2010, Pp.43- 56
- xv - Cmeciu, Camelia, & PĂTRUȚ, Monica, Press Releases – Signs of a Political Conflict? This Paper was delivered at the National Conference Comunicarea Crizei – Crizele Comunicării, School of Journalism and Mass Communication Studies, University of Bucharest, Bucharest, 23 May 2009. **Journal of Media Research**, 8/2010, pp. 74-81
- xvi - Fontenot, Maria., Boyle, Kris. & Gallagher, Amanda. "Information Subsidies and Disaster Coverage: A Qualitative Content Analysis of Press Releases and Newspaper Coverage of Hurricanes Katrina and Rita" Paper Presented at the Annual Meeting of the International Communication Association, TBA, Montreal, Quebec, Canada, May 22, 2008 Online <PDF>. 2011-07-20 [http:// www. allacademic. com/ meta/ p233873_index.html](http://www.allacademic.com/meta/p233873_index.html)
- xvii - Benoit, William & Cho, Soo young, 2004 Presidential Campaign Messages: A Functional Analysis of News Releases from President Bush and Senator Kerry. Full Text Available By: Conference Papers -- International Communication Association, 2006 Annual Meeting, Pp.1-14
- xviii - Bollinger, Lee, A New Scoring Method for The Press Releases, **Public Relations Quarterly**, Vol.46, No.1, Spring2001, Pp31-35
- xix - كريمان فريد، "استخدامات البيانات الإخبارية الصحفية في عمل العلاقات العامة في مصر"، *المجلة المصرية لبحوث الإعلام*، العدد الثالث عشر، أكتوبر - ديسمبر ٢٠٠١م، ص ١١٧ - ١٧٦
- * - <http://web.missouri.edu/~benoitw/>
- xx - Benoit, W. and Blaney R. Joseph, and P. M. Pier, Campaign 96: A Factional Analysis of Acclaiming, Attacking, and Defending (New York: Praeger, 1998)
- xxi - Wicks, Robert., Mertensmeyer, Amy., Blackburn, Gregory. & Fields, Tiffany, Tracking the Blogs: An Evaluation of Attacks, Acclaims, and Rebuttals Presented on Political Blogs During the 2008 Presidential Election , **American Behavioral Scientist**, June 2011 55: 651-666, (first Published on April 19, 2011).
- xxii - Choi.Yun Son,& Benoit.William L. A Functional Analysis of French and South Korean Political Leaders' Debates . **Speaker and Gavel**, Vol 46 (2009) p59-81 [http:// www. mnsu. edu/ cmst/dsr-tka/speakerandgavel.htm](http://www.mnsu.edu/cmst/dsr-tka/speakerandgavel.htm)

- xxiii - خيرت معوض محمد عياد ، "الخطاب الإعلامي للأحزاب السياسية المصرية في الانتخابات البرلمانية ٢٠٠٥م"، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد السابع، العدد الثاني (يونيو- ديسمبر) ٢٠٠٦م، ص ٢٨٣ - ٣٢٦
- xxiv - Benoit, William L. & Sheaffer, Tamir, Functional Theory And Political Discourse: Televised Debates In Israel and the United States , **J&MC Quarterly**, Vol. 83, No. 2 Summer 2006, Pp: 281-297
- xxv - Benoit, W. & A. Harthcock, "Functions of Great Debates: Acclaims, Attacks, and Defense in the 1960 Presidential Debates", **Communication Monographs**, Volume 66, Issue 4, 1999, Pp. 341-357
- xxvi - Benoit. et al, 1998, **Op. cit.**,
- xxvii - Benoit, W. et al, Campaign 2000: A Factional Analysis of Presidential Campaign Discourse, (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc. 2003).
- xxviii - Benoit & Harthcock, 1999, **Op. cit.**, Pp. 341-357
- xxix - Benoit, William L. & Sheaffer, Tamir, 2006, **Op. cit.**, p282
- xxx - Simon, Marc. "The Strategy of Nonviolent Revolution" Paper Presented at the Annual Meeting of the International Studies Association Annual Conference "Global Governance: Political Authority in Transition", Le Centre Sheraton Montreal Hotel, MONTREAL, QUEBEC, CANADA, 16- 19 March 2011 Online <PDF>. 7-7-2011 [http:// www. allacademic. com/ meta/ p499064_index.html](http://www.allacademic.com/meta/p499064_index.html)
- xxxii - عزمي بشارة، "العربي والتونسي في الثورة التونسية"، مؤتمر "الثورات والإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: من خلال الثورة التونسية" المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ١٩- ٢١ نيسان/ أبريل ٢٠١١م
- xxxiii - عبد العلي حامي الدين، الثورة الشعبية في تونس: مدى قابلية النموذج للتعميم، ورقة بحثية منشورة، سلسلة "تقييم حالة" معهد الدوحة (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، ٢٧ يناير ٢٠١١م
- xxxiv - عزمي بشارة، ملخص مداخلة في مؤتمر علمي، مرجع سابق.
- xxxv - أزهار الغرابوي، "ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م: الأسباب والتطلعات" المؤتمر الدولي السنوي لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، ٣٠ - ٣١ مايو ٢٠١١م
- xxxvi - عبد العلي حامي الدين، مرجع سابق. ص ١
- xxxvii - هشام القروي، "ثورة اليمن: استبدال علي عبد الله صالح أم استبدال مؤسسات مفوتة؟"، ورقة بحثية منشورة ، سلسلة "تقييم حالة" معهد الدوحة (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) ٢مايو ٢٠١١م، ص ٢٤
- xxxviii - المرجع السابق. ص ١
- xxxviii Black, Renee. "Are Social and Mobile Media Leading to Disaggregated Political Authority?" Paper Presented at the Annual Meeting of the International Studies Association Annual

Conference "Global Governance: Political Authority in Transition", Le Centre Sheraton Montreal Hotel, MONTREAL, QUEBEC, CANADA, 16- 19 March 2011 Online <APPLICATION/PDF>. 7-7-2011 [http:// www. allacademic. com/ meta/ p502219_index.html](http://www.allacademic.com/meta/p502219_index.html)

* - "أصداء بيرسون مارستيلر" شركة استشارات للعلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط.

xxxix - 3rd Annual ASDA'A Burson-Marsteller Arab Youth Survey, March 15, 2011 [http:// www. arabyouthsurvey. com/ ar/ files/ Arabic_ White_Paper_FINAL_14_March_2011.pdf](http://www.arabyouthsurvey.com/ar/files/Arabic_White_Paper_FINAL_14_March_2011.pdf)

xl - محمد الصفار: "بروز النضال الشبابي الجديد"، مؤتمر الثورات والإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: من خلال الثورة التونسية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ١٩ - ٢١ نيسان/ أبريل ٢٠١١م

xli - محمد شومان، تحليل الخطاب الإعلامي - أطر نظرية ونماذج تطبيقية، (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٧م) ص ١٢٤، ١٢٥

xlii - محمد عبدالحميد، مرجع سابق، ص ٣٠٣

xliiii - المرجع نفسه، ص ٣٠٤

xliv - المرجع نفسه، ص ٣٠٥

xlv - حسام محمد إلهامي، مرجع سابق، ص ٤١

xlvi - مروة شبل، مرجع سابق. ص ٣٧

xlvii - وداد محمد نوفل، بلاغيات الخطاب الإعلامي - الأبعاد الثقافية والمعرفية، ندوة "اللغة العربية والهوية"، كلية الآداب - جامعة الملك سعود، الرياض، ١٢/٥ / ٢٠٠٦م

xlviij - Benoit et al, 2003, *Op. cit.*,

xlix - Benoit, William L. and Sheafer, Tamir, 2006, *Op. cit.*, p282

١ - خيرت معوض عياد، مرجع سابق. ص ٣٢٢

li - Benoit, William L. & Sheafer, Tamir, 2006, *Op. cit.*, p282